

**СИНТЕЗ НАНОАСКОРБАТА ХИТОЗАНА *BOMBYX MORI*,
СОДЕРЖАЩЕГО ИОНЫ АЛЮМИНИЯ***Пирниязов К.К., Асракулова Д.И.***Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан**

Сравнительный анализ биологической активности нанопроизводных хитозана с органическими кислотами определил повышенный интерес к нанопроизводным хитозана с аскорбиновой кислотой, поскольку полученный в результате реакции продукт является нетоксичным для окружающей среды [1]. Производные хитозана, в том числе наноаскорбат и аскорбат хитозана, – нетоксичные, биоразрушаемые, биосовместимые полисахариды, обладающие широким спектром биологической активности, включая антимикробную [1, 2]. Нанопроизводные, содержащие алюминий, составляют около 20% объёма от всех выпускаемых наноматериалов в мире, что делает их одними из самых распространённых продуктов на рынке наноматериалов [3].

Реакцию образования наноаскорбата хитозана *Bombyx mori* с ионами алюминия проводили при pH=6-6,5 и комнатной температуре в течение 60 минут с варьированием соотношения компонентов в наноаскорбате хитозана, сопровождающимся ионотропным гелеобразованием в присутствии сшивающего агента (триполифосфат натрия (ТПФНа) в водном растворе. Количество аскорбиновой кислоты в составе наноаскорбата хитозана определено методом щелочного титрования в присутствии индикатора фенолфталеина. Определена степень связывания аскорбиновой кислоты на основе соотношения (M_{AK}) эксп. / (M_{AK}) расч. Полученные результаты представлены в таблице.

Таблица.

Влияние условий синтеза на состав полученных образцов

Соотношения компонентов моль/моль	Расчетная концентрация АК, %	Экспериментальная концентрация АК, %	СС, АК, %	Al ₂ (SO ₄) ₃ , %	pH	Выход, %
НАХЗ: Al ₂ (SO ₄) ₃ (ХЗ:АК:Al ³⁺) – 5:1:0,5	12,5	10,7	86,0	11,0	6,3	80,3
НАХЗ: Al ₂ (SO ₄) ₃ (ХЗ:АК:Al ³⁺) – 4:1:0,5	14,3	13,1	92,0	12,9	6,0	80,5
НАХЗ: Al ₂ (SO ₄) ₃ (ХЗ:АК:Al ³⁺) – 3:1:0,5	16,7	14,2	85,1	14,7	5,1	78,5
НАХЗ: Al ₂ (SO ₄) ₃ (ХЗ:АК:Al ³⁺) – 2:1:0,5	20,1	13,6	67,8	13,5	4,5	67,4

Полученные результаты подтверждают, что с увеличением соотношения в пользу хитозана происходит закономерное увеличение pH раствора и выхода конечных продуктов, поскольку с увеличением доли хитозана в реакционной системе снижается свободное количество аскорбиновой кислоты и сульфатных остатков сульфата алюминия. Обнаружено, что при соотношении компонентов ХЗ: АК: Al³⁺– 4:1:0,5 устанавливается высокая степень связывания (СС) аскорбиновой кислоты и выход конечных продуктов реакции. Данный образец отобран для микробиологического исследования.

Узбекско-Таджикский Симпозиум с Международным участием «Современное состояние и перспективы развития науки о полимерах: синтез, структура, свойства и применение», Ташкент, 24-25 октября 2024 г.

Полученные результаты подтверждают, что наноаскорбат хитозана *Bombux mori* с ионами алюминия при соотношении компонентов 4:1 обладает наилучшей зоной подавления культуры *Fusarium oxysporum* по сравнению с исходным хитозаном и кислотами.

Литература

1. Искандаров Т.И., Романова Л.Х. и д. Первый токсикологический паспорт на препарат наноаскорхит. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. –Ташкент, 2021. – С. 2-6.
2. Пирниязов К.К., Рашидова С.Ш. Наноаскорбат хитозана *Bombux mori*: синтез, структура и свойства. Издательство «Fan ziyosi». Ташкент-2022. -177 с.
3. Скупневский С.В., Иванов Д.В. Воздействие алюминия и его соединений на функции органов и тканей человека // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание – 2023 – N 1. DOI: 10.24412/2075-4094-2023-1-3-7